

McDonald's at Puting Sinturon

IVY JANE V. MIGUEL

Assistant Professor II

<https://orcid.org/0009-0001-4281-7102>

Isang hapon ng tag-init, habang pauwi kami, napansin kong biglang bumagal ang paglalakad ng aking mga anak. Sa gilid ng kalsada, may ilang batang nakasuot ng puting uniporme. Pawisan sila, hinihinal, ngunit bakas ang kasiyahan sa kanilang mga mukha. Kagagaling lamang nila sa kanilang ensayo sa taekwondo.

Ang kanilang sinturon ay tila ordinaryong tela lamang sa mata ng iba, ngunit sa mga anak ko, iyon ay simbolo ng tapang, disiplina, at katatagan.

Hindi kumibo ang mga anak ko sa una. Nakatingin lamang sila sa mga batang nakita nila. Pagkaraan ng ilang hakbang, marahang hinila ng aking bunso ang laylayan ng aking damit.

"Mommy," maingat niyang sabi, "pwede din po ba kaming sumali sa taekwondo?"

Nanahimik ako sandali. Nag-isip. Agad akong nagdalawang-isip.

Dapat ko kaya silang i-enroll sa taekwondo?

Kung i-enroll ko sila, ang kasiyahan nila ay magiging kasiyahan ko rin. Subalit ang mga gastusin sa enrollment ay hindi biro.

Lumaki akong mahirap. Sa aming bahay noon, ang pera ay hindi basta ginagastos. Ito'y pinag-iisipan, pinagkakasya, at kung minsan ay pinag-aawayan pa. Madalas din itong kapusin bago pa man dumating ang susunod na linggo.

Sa hirap ng buhay, natutuhan kong timbangin ang halaga ng bawat sentimo sapagkat iyon ang paraan upang mabuhay. Kaya nang marinig ko ang hiling ng aking mga anak, agad akong napaisip.

Kailangan ba talaga ito?

Hindi ba isa na naman itong dagdag-gastos?

Sa isip ko, mabilis akong nagkuwenta. Gastos sa enrollment, uniporme, pagkain, at kung anu-ano pa. Para sa isang inang lumaking nagbibilang ng sukli, ang bawat dagdag na halaga ay tila munting pakikipaglaban sa konsensiya.

Ngunit habang nakikita ko ang pananabik sa kanilang mga mata, may isa pang tanong na sumingit sa aking isip.

Paano kung hindi lang ito luho? Paano kung dito nila matutuhan ang disiplina, kumpiyansa, at ang kakayahang tumayo para sa kanilang sarili? Kaya sa unang pagkakataon, ipinasiya kong i-enroll sila.

Hindi ko ikakaila. Matagal kong tinitigan ang resibo matapos akong magbayad. Para sa iba, maliit na halaga lamang iyon. Ngunit para sa akin, sapat na upang mapabuntong-hininga.

Bago ko pa man maitupi at maibulsa ang resibo, bigla nila akong niyakap.

"I love you, Mommy. Thank you for making our dreams come true."

Sa simpleng yakap na iyon, tila gumaan ang pakiramdam ko. Para bang sa isang iglap ay naging makabuluhan ang perang inilabas ko.

Sa bawat ngiti at kaway nila sa akin habang sila'y nag-eensayo, lalo kong naunawaan na hindi lahat ng paggastos ay pag-aaksaya.

May mga gastusing nagiging puhunan sa paghubog ng pagkatao.

Ganoon din ang naramdaman ko tungkol sa taunang summer activity sa McDonald's na gustong-gusto rin nilang salihan. Sa totoo lang, tuwing maririnig ko ang salitang McDonald's, gastos agad ang pumapasok sa isip ko. Ngunit para sa mga bata, iba ang kahulugan nito. Hindi lamang ito hamburger o paboritong pagkain. Isa itong munting mundo kung saan nakapagsusuot sila ng maliit na uniporme, nakapaglalaro ng responsibilidad, at nakararanas ng kakaibang saya.

Noong mga nakaraang taon, ang kanilang tita na nasa abroad ang sumasagot sa bayarin. Wala pa siyang anak kaya ibinubuhos niya ang kaniyang pagmamahal sa mga pamangkin.

Ngunit ngayong taon, hindi siya nakapag-sponsor.

"Mommy, pwede po kaya kaming sumali ulit?" tanong nila na puno ng pananabik.

Napahinto ako.

Gastos na naman.

Muli kong binalikan ang batang ako. Ang batang nakakatikim lamang ng chickenjoy o hamburger kapag graduation o may medalya sa eskuwela.

Noon, ang pagkain sa isang fast-food restaurant gaya ng McDonald's ay hindi ordinaryong bagay. Isa itong gantimpala matapos ang mahabang pagtitiis at tahimik na pangangarap.

Marahil iyon din ang dahilan kung bakit nagsikap kaming magkakapatid noon, lalo na sa aming pag-aaral. Hindi dahil agad sa malalaking pangarap, kundi dahil may mumunting saya kaming inaasam.

Kaya muli kong tinanong ang aking sarili.

Dapat ko bang ipagkait ito?

Ngunit naalala ko rin kung paano nabago ng mga karanasang ito ang aking mga anak.

Naging mas responsable sila. Natutuhan nilang pahalagahan ang pagod ng bawat manggagawa. Natutuhan nilang may dangal sa bawat trabaho, gaano man ito kaliit sa paningin ng iba.

Napagdesisyunan nga naming mag-asawa na isali silang muli sa McDonald's summer camp. Pagkatapos ng summer camp, umuwi silang may dalang simpleng alaala. Isang larawan ng aming pamilya at isang liham na tila minadali ang pagkakasulat ngunit puno ng pagmamahal.

Habang binabasa ko iyon, hindi ko napigilang mapaluha.

"I love you, Mommy. I love you, Daddy. Thank you for making us happy and for making meaningful memories."

Noon ko tunay na naunawaan ang isang bagay na matagal kong hindi natutuhan habang lumalaki. Totoo ngang may mga halagang hindi kayang tumbasan ng pera. Lumaki akong maraming bagay ang ipinagpaliban ng buhay. Hindi dahil kulang ang pagmamahal ng aking mga magulang, kundi dahil kulang ang kanilang kakayahan.

Kaya ngayong may pagkakataon akong maglaan upang mabigyan ng masasayang alaala ang aking mga anak, napagtanto kong marahil ay hindi iyon luho.

Sapagkat minsan, ang pinakamahalagang ginagastusan ay hindi mga bagay kundi mga alaalang mababaon nila sa kanilang paglaki. At higit sa lahat, ang pagmamahal na mananatili sa kanilang puso kahit lumipas na ang maraming taon.

DOI 10.5281/zenodo.20727159

*Copyright & Published in the Philippines ©2026
by Pinagpala Publishing Services*